

АВТОМАТИЗАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

AUTOMATION OF REFRIGERATION PLANT

ОВЧИННИКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

студент, бакалавр,

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ.

OVCHINNIKOV IGOR ALEKSANDROVICH,

student, bachelor,

Volga Polytechnic Institute (branch) VolgGTU.

Научный руководитель: Медведева Людмила Ивановна,

кандидат технических наук,

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ.

Scientific supervisor: Medvedeva Lyudmila Ivanovna,

Candidate of Technical Sciences,

Volga Polytechnic Institute (branch) VolgSTU.

В данной статье рассматриваются основные способы и средства автоматизации холодильных установок. Выявлено, что внедрение средств автоматизации в производственный процесс является главным условием технического прогресса любой отрасли промышленности. Развитие средств автоматизации оказывает большое влияние на совершенствование холодильной техники. В результате проведенного анализа определено, что средства автоматизации способны выполнять как отдельные операции: включение и выключение исполнительных механизмов, контроль, сигнализация, так и совокупность этих операций: регулирование и автоматическая защита.

This article discusses the main methods and means of automation of refrigeration units. It is revealed that the introduction of automation tools into the production process is the main condition for the technical progress of any industry. The development of automation tools has a great impact on the improvement of refrigeration technology. As a result of the analysis, it was determined that automation tools are capable of performing both individual operations: switching on and off of actuators, monitoring, signaling, and a combination of these operations: regulation and automatic protection.

Ключевые слова: *компрессор, теплообменник, системы автоматизации, реле давлений, хладагент, терморегуляторы.*

Key words: *compressor, heat exchanger, automation systems, pressure switches, refrigerant, thermostats.*

Конструкция компрессорного и теплообменного оборудования в течение времени претерпела лишь ряд конструктивных изменений, в то время как приборы автоматизации изменились коренным образом [1, с. 5].

Главная задача автоматизации холодильных установок – заменить ручной труд, точное поддержание заданных параметров, предотвращение возникновения аварий, увеличение срока службы работы оборудования, сокращение затрат, повышение культуры производства.

Средства автоматики холодильных установок: Реле давления – это устройство для замыкания и размыкания электрической цепи в зависимости от давления в системе. К сильфону реле подходит контролируемое давление через трубку. При увеличении давления сильфон воздействует на пластину рычага и происходит механическое размыкание контактов. Основная задача реле давлений в холодильных установках является защита компрессора от чрезмерно высоких давлений нагнетания и низких давлений всасывания [2, с. 8].

Различают два вида реле давления низкого и высокого. Применяется конструкция двухблочного типа, реле двух типов в одном корпусе с общей группой контактов. Реле низкого давления срабатывает при понижении величины давления, куда оно подключено. Обратное срабатывание (замыкание) происходит при повышении давления на величину дифференциала. Реле низкого давления размыкает цепь питания компрессора, когда давление всасывания выходит за допустимый диапазон для данной модели компрессора, или если избыточное давление опуститься ниже, чем до 0,1...0,5 бар. Дифференциал обычно устанавливается до 4 бар, срабатывает при давлении выше установленного. Обратное замыкание происходит при понижении давления ниже уставки на величину дифференциала. Уставка давления должна соответствовать максимально допустимой величине рабочего давления для данной модели компрессора (в соответствии с документацией). Также уставка не должна быть выше давления срабатывания предохранительных клапанов холодильной системы. Характерными неполадками реле давления являются обгорание и залипание контактов, поломка микропереключателя, засорение присоединительных штуцеров, нарушение целостности сильфонов, разрегулированные прибора, нарушение герметичности присоединительных трубок, пружины прибора теряют упругость [2, с. 15].

Для контроля давления масла в системе смазки компрессора используют реле контроля смазки (РКС), с целью увеличить срок службы компрессора, или предотвратить его поломку из-за недостаточной смазки. РКС служит для того, чтобы отключить компрессор, если давление масла на выходе из масляного насоса становится недостаточным для обеспечения нормальной смазки и предотвратить механические повреждения компрессора из-за нехватки масла. В большинстве крупных компрессоров (от 10 кВт) имеются специальные выходы для подключения РКС, один подключается к выходу масляного насоса компрессора, второй патрубком к картеру компрессора. Реле температуры для управления электрической цепью, опираясь на значения температуры. Различают реле температуры манометрического типа (принцип работы изменения давления газа при изменении температуры) и электронные реле температуры. Также реле температуры называют терморегулятором или термостатом. Действующая на сильфон сила давления наполнителя уравнивается силой упругой деформации основной пружины. При повышении температуры в камере давление в термочувствительной системе увеличивается, сильфон сжимается и через систему рычагов, контакт замыкается. При понижении температуры в камере давление в термочувствительной системе уменьшается и контакты размыкаются. В основном, реле температуры применяют для управления вентиляторами испарителя и конденсатора. Терморегуляторы манометрического типа по конструкции похожи на реле давления, с той разницей, что подключения терморегулятора в контур холодильной установки не требуется, так как он снабжен термобаллоном как в терморегулирующем вентиле. Терморегулирующий вентиль (ТРВ) предназначен для автоматического регулирования подачи хладагента в испаритель в зависимости от степени перегрева паров, всасываемых компрессором. Он устанавливается перед испарителем и состоит из корпуса с регулирующим устройством и силовой части. Регулирующее устройство состоит из узла иглы и узла регулировки с сальниковым уплотнением, пружины и регулировочного

винта. Силовая часть представляет собой герметически закрытую систему, состоящую из термopатрона, соединительной капиллярной трубки и мембраны, припаянных к штампованному корпусу. Силовая часть заполнена определенным количеством легкоиспаряющейся жидкости (Ф-12 или Ф-22), в зависимости от хладагента установки. Термopатрон силовой части прикрепляется к трубопроводу после испарителя и изолируется. Корпус для фреоновых ТРВ делают из латуни, а аммиачных из стали. В разделяющую перегородку корпуса ввернуто седло с калиброванным отверстием. Между силовой и регулирующей частями расположены толкатели, которые передают усилие от упора мембраны к узлу иглы. Работа ТРВ заключается в следующем: жидкий хладагент под давлением конденсации поступает к вентиллю, а выходит под давлением испарения, значительно меньшим за счет дросселирования жидкого хладагента в калиброванном отверстии с игольчатым клапаном. Во время дросселирования часть жидкого хладагента испаряется, охлаждается и в виде парожидкостной смеси поступает в испаритель, где по мере продвижения ее по змеевикам превращается полностью в пар, отнимая тепло от охлаждаемой камеры. Регулирование заполнения испарителя производится так, чтобы обеспечить смачивание поверхностей труб возможно большим количеством жидкости, но при этом жидкий хладагент не должен выходить из испарителя. При правильной регулировке ТРВ из испарителя должны выходить пары хладагента, перегретые на несколько градусов. Перегрев пара в испарителе определяется как разность температуры паров хладагента на выходе из испарителя и температуры кипения хладагента на входе в испаритель. Регулируемой величиной ТРВ, следовательно, является перегрев пара, выходящего из испарителя. При повышении температуры паров, выходящих из испарителя, возрастает температура и давление в термopатроне, которое прогибает мембрану и, через толкатели, сжимая пружину, смещает игольчатый клапан вниз, увеличивая пропуск хладагента через дроссельное отверстие. При понижении температуры выходящих паров из испарителя давление в силовой части ТРВ уменьшается и игольчатый клапан закрывается, уменьшая пропуск хладагента в испаритель. Необходимый перегрев всасываемых паров хладагента устанавливается сжатием или ослаблением пружины, регулировочным винтом, уменьшая или увеличивая наполнение испарителя парожидкостной смесью хладагента. При ослаблении пружины регулируемый перегрев уменьшается, а при сжатии увеличивается. Пределы настройки от 2 до 10°C.

Соленоидный вентиль или электромагнитный клапан применяется в установках всех типов при полной или частичной автоматизации. Он используется для регулирования заполнения хладагентом испарителей, холодопроизводительности, температуры, в холодильных камерах и для открытия и закрытия трубопроводов хладагента, воды, рассола и т. д. [3, с. 6].

Схема автоматизации холодильной станции приведена на рисунке 1. Для упрощения на схеме показана одна холодильная машина. Из бака 1 насосы подают воду на испарители холодильных машин, охлажденная вода сливается в бак 2 и насосами подается к кондиционерам, а затем снова сливается в бак 1. На охлаждение конденсаторов вода подается из градирни. Защита компрессора осуществляется с помощью реле 3, 4, 5, а испарителя реле 6 и 7. Если какой-либо параметр отклонится от заданной величины, сработает соответствующее реле, остановится компрессор, а через небольшой промежуток времени остановятся и насосы оборотного водоснабжения. На щите автоматики включится сигнальная лампа того узла, в котором произошла авария, и начнет подаваться звуковой сигнал 9.

В результате проделанной работы можно сделать выводы: применение средств автоматизации позволяет сократить расход электроэнергии на 20-25%, по сравнению с неавтоматизированными установками.

Рис.1 Функциональная схема автоматизации.

Стоимость эксплуатации автоматизированных холодильных установок обходится дешевле, так как нет необходимости в части обслуживающего персонала, который выполняет операции по ручному пуску, регулированию либо остановку холодильного оборудования, ведет визуальный осмотр за работой машин и аппаратов.

СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ

1. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха / А.А. Полевой. СПб.: «Профессия», 2010. 243 с.
2. Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха / Е.С. Бондарь, А.С. Гордиенко, В.А. Михайлов, Г.В. Нимич. Под общ. ред. Е.С. Бондаря. Киев ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2005. 560 с.
3. Автоматика холодильных установок и аппаратура контроля / С.М. Горев. Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2008. 116 с.
4. Автоматизация холодильных машин и установок / В.С. Ужанский: Легкая и пищевая промышленность, 1982. 304 с.
5. Основы автоматизации холодильных установок / В.И. Канторович: Агропромиздат, 1987. 288 с.
6. Монтаж и эксплуатация приборов автоматики холодильных установок / Я.Н. Аршанский, С.И. Яновский: Пищевая промышленность, 1972. 168 с.
7. Монтаж средств измерений и автоматизации: Справочник / Под ред. А.С. Ключева: Энергоатомиздат, 1988. 488 с.

© Овчинников И.А., 2022.